

LIRIK ASARLARDAGI BADIY SAN'AT TURLARINI SHARHLI O'RGANISH USULLARI

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Surxondaryo viloyatidagi Afg'oniston fuqarolarini
o`qitish ta`lim markazida
katta o`qituvchi

Kharuddin Rashidi

Surxondaryo viloyatidagi Afg'oniston fuqarolarini
o`qitish ta`lim markazi
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593021>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Lirik asarlardagi badiiy san'at turlarini sharhli o'rganish usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Lirika , San'at, Ruboiy, Firoqiya, Qit'a, Mustazod, Tuyuq, Qo'shiq, Qasida, Taxmis, antitezis, sintez, muxammas

Lirika — (yunoncha „Cholg'u asbobi“ degan ma'noni anglatadi) adabiy tur sifatida qadimdan rivojlanib, o'zining bir qator xususiyatlariga egadir. Lirikaning bosh obrazi lirik qahramon hisoblanadi. Lirikada lirik qahramonning ichki dunyosi birinchi o'rinda turadi. Barcha ifoda shoirning „men“i orqali o'tadi. L.da, eposdan farqli o'laroq, muayyan epik syujet bo'lmaydi. Dramatik turdan ajralib turadigan jihati esa, lirikada sub'yektivlik kuchli. Ayni paytda emotsionalligi, o'quvchi qalbini hayajonga solishi bilan farqlanadi. Lirik asarda sub'yekt va ob'yekt bir shaxsda mujassam topadi, undagi markaziy „personaj“ ijodkorning o'zi, yanada aniqrog'i, uning ichki ma'naviy-ruhiy olami sanaladi. lirika ijtimoiy, madaniy, maishiy, ishqiy mavzularni qamrab olishi va juda katta ijtimoiy, estetik mohiyat kasb etishi ham mumkin. Biroq bunda ham, baribir, lirik asar o'zagida individual shaxs kechinmalari, his-tuyg'ulari yetakchilik qiladi. O'quvchini o'zligiga, o'z ma'naviy-ruhiy dunyosiga nazar solishga undaydi. lirika qadimda xalq og'zaki ijodi tarkibida mavjud bo'lib, ma'lum bir mavsum, fasl yoki urf-odatlariga bag'ishlab aytilgan. L. jahon adabiyotida „san'at san'at uchun“ qoidasiga muvofiq ravishda „sof san'at“, „sof L.“ tushunchalari ham vujudga kelgan. „Sof L.“ xususiyati shuki, bunda „men“ sof san'at tili, ramzlar tili orqali yuksak badiiy-estetik maqomda ifoda etiladi. Shoir o'zi uchun yozadi; o'quvchini ko'zlamaydi; individual ruhiy holat misralarga ko'chadi. L. g'azal, ruboiy, tuyuq, muhammas, qasida, marsiya, sonet singari ko'plab adabiy janrlarga bo'linib ketadi. Ayni choqda, L.ni davr e'tibori bilan mumtoz L. va zamonaviy L. tarzida tasniflash ham mumkin.

San'at - "sun", ya'ni "yaratmoq" so'zidan olingan bo'lib, badiiylik yaratish demakdir. Badiiylik yaratishning yo'llari ko'p. Badiiy san'atlar asarda

ifodalangan g'oyalarning hayotiyroq, ta'sirchanroq ifodalanishini, lirik va epik timsollarning yorqinroq gavdalantirilishini, misralar, bayt va bandlarning lafziy nazokati, musiqiyligi, jozibadorligini ta'minlovchi vositalardir.

Ruboiy (arab. — to'rtlik) — Sharq xalqlari she'riyatida keng tarqalgan poetik janr. Tayin g'oyaviybadiiy va shakliy shartlarga binoan yaratilgan 4 misradan iborat falsafiy, axloqiy, ta'limiy yoki ishqiy mavzudagi she'r. R. hazaj baxrida (axram va axrab vaznlarida jami 24 ta) yoziladi. Boshqa bahrlarda yozilgan to'rtliklar dubaytiy, kuylanadiganlari esa tarona deb ataladi. R. qofiyalanish tartibiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Birinchi xil R.larning 1—2—4misralari o'zaro qofiyalanadi (a-a-b-a shaklida). Mas:Ko'pdin berikim yoru diyorim yo'qtur, Bir lahzau bir nafas qarorim yo'qtur. Keldim be sori o'z ixtiyorim birla, Lekin borurimda ixtiyorim yo'qtur.

Bobur. Ikkinchi xil R. da to'rtala misrasi ham qofiyalanadi (a-a-a-a shaklida). Mas:Andin berikim qoshimda yorim yo'qtur, Hijronda juz nolai zorim yo'qtur. Dasht uzra quyun kabi qarorim yo'qtur, Sargashtaligimda ixtiyorim yo'qtur.

Navoiy. R.dagi 4 unsur 4 misrada aytilmoqchi bo'lgan fikrning to'g'ri, badiiy yuksak, kompozitsion jihatdan pishiq bo'lishini ta'minlaydi. 1-misra —tezisdashoir aytmoqchi bo'lgan fikr o'rtaga tashlanadi; 2-misra — antitezisdabirinчисiga qarama-qarshi fikr aytiladi, biroq, u tezisni isbotiga xizmat qiladi; 3-misra — moddai ruboiya 4-misrada aytilmoqchi bo'lgan xulosa uchun ko'prik vazifasini o'taydi; 4-misra — sintezda avvalgi 3 misradan g'oyaviy xulosa chiqariladi, bu shoirning asosiy g'oyasi hisoblanadi. R. shaklidagi she'rlar xalq og'zaki ijodida paydo bo'lgan, n amunalari "Devonu lug'otit turk"da uchraydi. Dastlabki R.larni Rudakiy va Shahidi Balxiy yaratgan. Badriddin AlQavomiy (12-asr) arab, fors va turkiy tillarida R. yozgan. A. Runiy, S. Salmon, Ibn Sino, Umar Xayyom va boshqalar R.ning mohiyati va uslub jihatdan yuksak namunalari ijod qilganlar. Navoiy ijodida esa yuqori bosqichga ko'tarilgan. Navoiy R.larida hayotiy taassurot, ijtimoiy-siyosiy va falsafiyaxloqiy mulohazalar yuksak badiiy shaklda o'z ifodasini topgan. Keyinroq Bobur bu janrni rivojlantirgan. 19-asrda Munis, Ogahiy, Komil Xorazmiy va boshqalar R.ning go'zal namunalari yaratganlar. Hozirgi davr o'zbek adabiyotida Shayxzoda, Shuhrat, Ramz Bobojon, Tolib Yo'ldosh kabi shoirlar R. yozganlar. Biroq ularning ba'zilar R. vaznida yozilmaganligi uchun dubaytiy yoki to'rtlik deb ataladi.

Firoqiya (arab. — judolik, ayriliq) — Sharq mumtoz adabiyotida lirik she'r turi. Shoirning ayriliq, hijron kayfiyatlarini ifodalaydi. 2 xil bo'ladi: a) yoridan, yaqin kimsasidan ajralish natijasidagi ruhiy azobni, judolikni ifodalovchi asarlar. Bularda lirik qahramonning muayyan muhit yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z

yaqinidan judo bo'lganligi alam bilan kuylanadi: Ayrilib men yordin bir necha kun bo'ldim judo, Axtarib keldim seni, g'uncha dahonim, qaydasan? (Mashrab); b) qadimda shoir uz vatanidan judo bo'lganida, undan chiqib ketishga majbur qilinganida, boshqa mamlakatlarda yashab, elyurtini sog'inib yozgan asarlari: "Adashganman", "Ayrilib qoldim" (Furqat).

Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi, Shod etmas emish kungulni mehnatda kishi. Ko'nglum bu g'ariblikda shod o'lmadi, oh, G'urbatda sevunmas ermish, albatta kishi.

Qit'a (arab. — bo'lak, qism, parcha) — mumtoz adabiyotda lirik janr. She'riy shakl sifatida qasida va g'azaldan oldin paydo bo'lgan. Tuzilishiga ko'ra, gazalga yaqin turadi, lekin Q.da matla' qofiyalanmaydi (ab. vb, gb...), hajmi ham qat'iy emas, mazmun talabiga ko'ra, ikki bayt va undan ortiq (xatto 19 baytgacha) bo'lishi mumkin. Har bir Q. yaxlit asar bo'lib, biron mavzuga bag'ishlanadi. Boshqa lirik janrlarga nisbatan Q.da shakl va mazmun erkinligi ustun, mavzu doirasi ham keng. Unda ijtimoiy-siyosiy, diniy-falsafiy axloqiy-ta'limiy va boshqa mazmundagi fikrlar hajv va hazilmutoyiba tarzida, shoir hayotining turli lahzalari bilan bog'liq qayd va mulohazalar sifatida o'z ifodasini topishi mumkin. Fors-tojik adabiyotida Q.ning dastlabki namunalari Rudakiy ijodida ko'rinadi. Uning janr taraqqiyoti va takomilida fors shoiri Avhadiddin Anvari (1190 yil v. e.) va Ibn Yamin Faryumodiyning xizmati katta.

O'zbek adabiyotida Q.ning ilk namunalari "Devonu lugotit turk"da, Xorazmiy, Yusuf Amiriy, Gadoiy, Lutfiy va boshqa ijodida uchrasa-da, uning taraqqiyoti Alisher Navoiy ijodi bilan bog'liq. Q. dan hech kim Navoiychalik samarali foydalana olgan emas. U eng ko'p Q. yozgan Ibn Yaminning ilg'or an'analarini o'z davri sharoitiga bog'lab rivojlantirgan, Q.ni o'zbek adabiyotida mustaqil janr darajasiga ko'targan. 16—19-asrlarda Bobur, Poshshoxoja, Munis Xorazmiy, Shavqiy Kattaqo'rg'oniy, Shukuriy Farg'oniy, Ogahiy, Miriy, Avaz O'tar, Almaiy va boshqa shoirlar Naioiy an'analarini davom ettirib, o'zbek qit'anavisligiga hissa qo'shdilar. Habibiy, Sobir Abdulla, Maqsud Shayxzoda, Mirtemir, Chustiy, Charxiy, E. Vohidov va boshqalar Q.lar yaratishgan. Hozir Q.lar barmoq vaznida ham yozilmoqda.

Mustazod (arab.) — lirik janr. Mustazodda uzun misralar (14 va undan ortiq bo'g'inli) qisqa misralar (6 bo'g'inli) bilan o'zaro almashib keladi. Uzun misra uzun misra bilan, qisqa misra qisqa misra bilan qofiyalanadi. Bir bandda misralar soni har xil (2 misradan 10 uzun va qisqa misragacha) bo'lishi mumkin. Qofiyalanish tizimi: birinchi band (muxammasda) — ab, ab, ab, ab, ab; ikkinchi band — vg , vg , vg , vg , ab; uchinchi — de de, de, de, ab... va shahrik. Agar

mustazod ikki juft misra iborat bo'lsa, birinchi bandda qofiya kesishuvchi — ab, ab; keyingilarida birinchi misralar qofiyalanmay, ikkinchilari birinchi banddagi qofiyani takrorlaydi. Mustazod Mashrab ijodida ko'p uchraydi. Alisher Navoiy, Ogahiyalar ham mustahzod.

Tuyuq — turkiy xalqdar mumtoz she'riyatidagi lirik janr. T. 4 misrali she'r bo'lib, aruzning ramal bahrida yoziladi; a-a-b-a, ba'zan a-b-v-b tarzida va favqulodda xrlarda — a-a-a-a o'lchovida qofiyalanadi. T. so'z o'yini asosida tajnis qofiyasida beriladi. Tajnissiz T.lar ham bor. T.ning dastlabki namunalari xalq og'zaki ijodida uchraydi. Bizgacha yetib kelgan T.lar Burhoniddin Sivosiy (14-asr) qalamiga mansub. "Qutadg'u bilig" da ham tajnisli to'rtliklar bor, biroq ular mutaqorib bahrida yozilgan. Alisher Navoiy "Mezon ulavzon" asarida T.ni birinchi marta janr sifatida belgilab o'tgan va shakllantirgan. Bobur o'zining "Aruz risolasi" asarida T.ni turkiy she'riyat shakllaridan biri sifatida baholagan. T. hozirgi she'riyatda birmuncha boshqacharoq nomlarda uchraydi. Xususan, ozarbayjonlarda bayot, turklarda ma'ni, turkmanlarda la'li. Mumtoz adabiyotda Lutfiy, Navoiy, Bobur, 20-asr shoirlaridan G'. G'ulom, Habibiy, Charxiy, Sobir Abdulla va boshqa ijodida T. janrining yetuk namunalari mavjud.

Qo'shiq — keng ma'noda she'riymusiqiy janr; vokal musiqannt eng ommalashgan, ko'proq band shakliga asoslangan turi, shuningdek, kuylashga mo'ljallab to'qilgan she'riy asarlarning umumiy ifodasi. Xalq ijodiga mansub, bastakor va kompo-zitorlar yaratgan, ommabop musiqa yo'nalishidagi Q.lar farqlanadi. kelib chiqishi, janri va mazmuniga qarab marosim qo'shiqlari, ommaviy qo'shiq, shahar, dehqon, bolalar, maishiy, harbiy, lirik, raqs va boshqa Q.lar ajratiladi. Q. kuyi dia-pazoni ixchamligi, musiqa rivoji band (yoki band-naqarot) shakliga asoslanganligi, ohanglar tizimida so'z va kuy intonatsiyalari mushtarakli-gi, she'riy matndagi g'oyaviy-emotsional mazmun rivojining umumiy tarzda (badiiy yakuni sifatida) ifo-dalanishi bilan ajralib turadi.

Qasida (arab. — ko'zlamoq, niyat qilmoq) — Sharq mumtoz adabiyotidagi she'riy janrlardan biri. Q. biror shaxsning (ko'pincha hukmdorning) madhiga bag'ishlangan. Q. uchun ko'tarinki, tantanavor ohang xos. Hajmi 20 baytdan 200 baytgacha bo'lishi mumkin. G'azalga o'xshab qofiyalanadi (aa, ba, va, ...). Kompozitsiyasi g'azalga nisbatan murakkab bo'lib, nasib (yoki tashbib) deb ataluvchi lirik muqaddima, gurezgoh (qochish joyi; nasibdan asosiy qism — madhga o'tish vazifasini bajaruvchi bayt yoki baytlar), madh (maqto'v) va mamduh (maqtalayotgan shaxs) haqidagi duo va matlabni o'z ichiga oluvchi xulosa qismlardan iborat. Q. mazmuniga ko'ra, Qasida bahoriya, Q.i ishqiya, Q.i holiya (o'z ahvolidan shikoyat tarzida), Q.i hamriya (may bilan bog'liqtasvir), Q.i

hazoniya (kuz tasviri), Q.i faxriya (shoirning o'z iste'dodidan faxrlanishi), Q.i hajviya tipida bo'lishi mumkin. 11—12-asrlardan uning mazmun va mavzu doirasi kengayib, falsafiy, axloqiy, ijtimoiy Q.lar ham yozilgan (mas, Unsuriy, Anvari, Xoqoniy Q.lari).

Taxmis (arab. — beshtalik qilish, beshtaga yetkazish) — muxammasning bir turi. T. bandlari ham muxammas singari 5 misradan iborat; ular bir shoirgagina tegishli bo'lmay, balki 2 shoirning misralaridan tashkil topadi: dastlabki 3 misra T. yozayotgan shoir qalamiga, keyingi 2 misra esa T. yozilayotgan shoir g'azaliga mansub bo'ladi. T.da xar ikkala shoirning bir bandni tashkil etayotgan misralari mazmun va shakl jihatidan o'zaro moye bo'lishi talab etiladi. T.ni, odatda, falonchi shoirning g'azaliga muxammas, deb ta'kidlab yozganlar (faqat bir shoirning misralaridan iborat bo'lgan muxammaslarga ba'zan "ta'bi xud" — o'ziniki, o'zining ta'bi, deb qushib yozganlar). T. lar shoirga yoqqan g'azallarga yozilishi sababli birgina g'azalga bir necha T. qilinishi mumkin. O'zbek mumtoz she'riyatida Munis, Ogahiy, Muqimiy, Furqatlarning Navoiy, Fuzuliy singari shoirlarning mashhur g'azallariga yozgan T.lari ma'lum. T. yozish shoirdan katta mahorat talab etadi, chunki T. yaratuvchi shoirlar o'zidan avval yashab ijod qilgan shoirlarning yetuk g'azallarini rivojlantirganlar, an'alarini davom ettirganlar. T.ning so'nggi bandida shoirlarning taxalluslari eslatib o'tiladi. T. nafakat o'zbek mumtoz adabiyotida uchraydi, balki u hozirgi o'zbek adabiyotida ham yaratilgan (Habibiy, Sobir Abdulla, Erkin Vohidov va boshqalar).

Tajnis (jinsdosh) - she'r baytida ma'no jihatidan har xil, ammo shakli bir xil yoki shaklan bir-biriga yaqin ikki so'zni keltirib, ular vositasida muayyan fikr, lavha yoki timsolni ta'sirchan ifodalash san'ati. Tajnis (arab. — o'xshash, shaklan o'xshash, hamjins, xamshakl) — og'zaki va yozma adabiyotdagi badiiy san'atlardan. T.da omonimlar nozik so'z o'yinlarini ishlatishga imkon beradi. Sharq badiiyot ilmida T.ni lafzdoshlik darajasi va imlosiga qarab bir necha turlarga ajratganlar. Agar T. birikma lafzdoshligiga asoslangan bo'lsa "tajnisi murakkab" (maye: yoqildi — yo qildi, yozaman—yoza men), agar T.ning tuzilishi bir xil bo'lib, yozilishi har xil bo'lsa "tajnisi lafz" deb atalgan. O'zbek adabiyotida T.ni she'riy san'at sifatida ishlatishning 7 turi borligi qayd etilgan. U, ayniqsa, yozma she'riyatning deyarli barcha janrlarida badiiylikni yuzaga keltirish, so'z o'yinlari qosil qilish, so'z ma'nolarining xilmaxil tovlanishlarini namoyish qilish maqsadlarida qo'llangan. Mumtoz she'riyatda qofiyalarida T.li (omonimli) so'zlar ishlatilgan nomalar, g'azallar, qitalar, tuyuqlar, fardlar ko'p. Shoirlar she'rda, misra yoki baytda bir-biriga shaklan o'xshash, jinsdosh so'zlarni turli

ma'nolarda qo'llashib, chiroyli T. lar yaratganlar. Ayniqsa, T. turkiy xalklar she'riyatining o'ziga xos janrlaridan biri bo'lgan tuyuqlarda keng qo'llangan. Bo'ldi chun umring kunining vaqti tush, Nafsi sargasht otini ko'p chopma, tush. Hobgoh etgil qanoat manzilin, Yo'qsa hargiz ko'rmagingdir rost tush. Birinchi misradagi "tush" kunning tush paytini, kishi umrining o'rtasini; ikkinchisi otdan tush—yoshingni o'ylab ish qil, insofga kel; uchinchisi uyquda tush ko'rmoq ma'nolarida ishlatilgan. T.li qofiyalar tuyuqning janr komponentlaridan biridir. Bobur ijodidan boshlab 2 misrasida T. so'zlar qofiya bo'lib keluvchi fardlar ham yaratila boshlagan. T. 15-asr o'zbek she'riyatida Yusuf Amiriy, Lutfiy, Navoiy yaratgan tuyuqlarda keng qo'llanilgan. Uning san'at sifatidagi namunalari Bobur, Ubaydiy, Munis, Uvaysiy, Komyob, Ogahiy, Amiriy, Rojiiy Marg'iloniy she'riyatida ham uchraydi. Keyinchalik: Habibiy, Charxiy, G'afur G'ulom, Vosit Sa'dulla va boshqa T.larning original turlarini topishib, she'riyatga kiritdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Lirika>
2. <https://fayllar.org/sheriy-janrlarlirika-sheriy-janrlar-badiiy-adabiyotning-lirik.html>

